

TABIY VA SUN'YI INFEKSION SHAROITIDA G'O'ZA NAVLARINING VERTICILLIUM DAHLIAE KLEBAHN ZAMBURUG'I BILAN TAKRORLARIGA BOG'LANGAN HOLDA ZARARLANISH DARAJASI

K.O. Xudarganov

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003053>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, g'o'za navlarini sun'iy va tabiiy infeksiyon sharoitlaridan foydalangan holda *Verticillium dahliae* Kleb ga bardoshligini o'rganish bo'yicha olingan tadqiqot natijalari keltirilgan. Sun'iy infeksiyon sharoitida tajriba davomida aniq va ishonarli ma'lumotlarni olish mumkinligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: g'o'za, nav, vertitsillium, zambrug', bardoshlik, kasallanish, innokulyatsiya, o'simliklar, sun'iy.

KIRISH

G'o'za genofondining boy genetik potensialini saqlash, boyitish hamda turli uslublar majmuida o'rganish, nafaqat genetik-seleksiyaviy ishlarini samaradorligini oshirishga, jahon bozorida raqobatdosh bo'lgan navlar yaratilishiga, ilmiy tadqiqot ishlarining jahon andozalari darajasiga ko'tarishning ahamiyati beqiyosdir. Seleksiya ishini samaradorligini hamda uning natijaviyligini oshirish har bir seleksioner oldida dolzarb masala hisoblanadi. Bugungi kunda turli kasalliklarga bardoshli, sho'rlanishga va suv tanqisligiga bardoshlilikni oshiruvchi yangi genlarga ega bo'lgan g'o'za genofondini kengaytirish talab etiladi.

Paxtachilikda asosiy dolzarb muammo bu o'simliklarni kasalliklardan, birinchi navbatda vilt kasalligidan himoya qilishdir.

Dala sharoitida tajriba o'tkazilish o'ziga xos qiyinchiliklar tug'diradi. Ya'ni, kuchli o'zgaruvchanlik, har xil turdagi o'simliklar o'sish va rivojlanishiga ta'siri bo'lgan nazorat qilib bo'lmaydigan tashqi sharoit omillari, mavsumning har xil kelishi dala sharoitida qo'yilgan tajribalarda aniq ma'lumot olinishini sustlashtirishi, kuchli meteorologik sharoiti yilma-yil o'zgaruvchanligi va tajriba qo'yladigan maydonni tuproq unumdorligini xilma-xilligi, g'o'zaning tajriba uchun murakkab obyekt bo'lganligi – g'o'za o'simliklari ishonchli ma'lumotlarni olinishida o'ziga xos qiyinchiliklarni yaratadi.

Dala tajribalarida olinadigan ma'lumotlarning aniqligi va ishonarliligi tajriba davomiyligida qo'yiladigan takrorlarga kuchli darajada bog'langan. Yuqorida aytib o'tilgan masalalar vertitsillyoz viltga yuqori bardoshli navlarni yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Keng qo'llanilayotgan uslublar orqali ushbu kasalliklarga yuqori bardoshli navlarni yaratish o'ziga xos qiyinchiliklar tug'diradi. Chunki, seleksion manbalarning baholanishi dala sharoitida o'tkaziladi. Dala sharoitida baholash uchun katta maydon va xarajat talab etadi. Bundan tashqari, yuqori harorat zamburug'larning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni aytish lozimki, dala sharoitida zamburug' bir xil meyorda rivojlanmasligi bois, ushbu kasallikka bardoshli o'simliklarni tanlashda turli qiyinchiliklarni tug'diradi.

Dala sharoitida tabiiy va sun'iy infeksiyon sharoitlarda olingan ma'lumotlar sun'iy iqlim sharoitida (issiqxonalarda va klimatik kameralarda) baholash bir-birini to'ldirmoq kerak. Sun'iy iqlim sharoitida o'simliklarni va kasallikni qo'zg'atuvchi zamburug'larni rivojlanishiga optimal sharoit yaratiladi. YA'ni, havo haroratini va namligini, yoritilish darajasini nazorat qilish, patogenlarni genetik tarkibini, alohida xilma-xil irqqlarga va kasalliklarni qo'zg'atuvchi patotip shakllarga chidamliligini o'rganish mumkin.

V.V. Chaykin va boshq. [1] sun'iy infeksiyon sharoitda bir guruh patogenlarga bardoshli kuzgi javdar shakllari ajratib olingan. Epifitotiy yillarida ushbu shakllar yuqori hosilni olishni ta'minlagan.

M.A. Makarova [2] sun'iy infeksiyon sharoitda shakllarni ajratishgan va sulining immunitet seleksiyasi ishlariga tavsiya etishgan.

S.V. Ponomareva, P.V. Orlov [3] sun'iy infeksiyon sharoitda no'xatni askoxitozga chidamliligini o'rganishgan va seleksion ishlariga jalb qilish maqsadida shakllar ajratishgan.

Sun'iy iqlim sharoitida tajribalarni yil maboynida o'tkazish imkoniyati yaratilishi tadqiqotlar hajmi va samaradorligini oshiradi.

PSUEAITida ishlab chiqilgan uslub bo'yicha [4, 6] sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitda zamburug'larni yaxshi rivojlanishi uchun maqbul havo va tuproq namligini yaratish mumkin. Shuningdek, ushbu sharoitda o'simliklarni zararlantirish uchun zamburug'ni har xil izolyatlarini ishlatish mumkin. Bundan tashqari, o'simliklar uch-to'rt chinbarg hosil qilganda, 20-24 kunda hamda yil mobaynida ko'p marotaba seleksion ashyolarni baholash va ular orasidan vilt kasalligiga bardoshli o'simliklarni ajratish imkoniyatini beradi hamda g'o'za seleksiyasi jarayonini samaradorligini oshiradi.

IZLANISHLAR OBYEKTI VA USLUBI. Tajribalar Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiya ilmiy-tadqiqot institutining Markaziy tajriba xo'jaligidagi kuchli tabiiy zararlangan dalalarda va sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitlar sharoitida olib borildi. O'simliklarni vertitsillyoz vilt bilan kasallanish darajasini namoyon bo'lishini umumiy va kuchli darajada kasallangan o'simliklarni soni bo'yicha aniqlandi. S-6524 navining *V.dahliae* zamburug'i bilan zararlangan o'simliklaridan O'zR FA Mikrobiologiya IT instituti xodimlari tomonidan ajratib olingan *V.dahliae* izolyatidan foydalanildi. *V.dahliae* zamburug' suspenziya eritmasi 1 x 10⁶ darajada, 7-9 kunli monospora izolyatlaridan tayyorlangan. Professor A. Marupov tomonidan olingan ma'lumotlarga ko'ra PSUEAITI ning kuchli tabiiy zararlangan infeksiyon sharoitida infeksiya kuchi zamburug'ning 30-50 dona/lg quro'q tuproqda bo'lgan. Tajriba seleksion-issixona majmuasida (Fitotron) plastmassa tuvakchalarda olib borildi. *Verticillium dahliae* Kleb zamburug' izolyat suspenziya eritmasi bilan 75 ta dan o'simlik inokulyatsiya qilindi. Tajriba uch qaytariqda qo'ildi va olingan barcha ma'lumotlar B.A.Dospexov [5] uslubida statistik ishlovdan o'tkazildi.

OLINGAN MA'LUMOTLAR TAHLILI

Keltirilgan ma'lumotlarda tabiiy va sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitda S-6524, Sulton, Buxoro-6, Buxoro-102 va Andijon-36 g'o'za navlarining *V.dahliae* zamburug'i bilan zararlantirish darajasi o'rganildi. Sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitida g'o'za o'simliklari S-6524 navidan ajratilgan №4 izolyati bilan inokulyatsiya qilishdan olingan ma'lumotlar jadvalda keltirilgan.

Jadval

Sun'iy (Fitotron) va tabiiy infeksiyon sharoitlarda S-6524, Sulton, Buxoro-6, Buxoro-102 va Andijon-36 g'o'za navlarini *V.dahliae* zamburug'i bilan zararlantirish darajasi.

Havla	Umu- miy zarar- lanis- h daraj- a- da,%	1 tak- rorg- a nisb- a-tan og'is- hi,	Kuc- hli zarar- lanis- h daraj- a- da,%	1 tak- rorg- a nisb- a-tan og'is- hi,	Bard- oshli k koef- - fitsi- yenti	1 tak- rorga nisbat an og'ish i, %	Umu- miy zarar- lanis- h daraj- a- da,%	1 tak- rorg- a nisb- a-tan og'is- hi,	Kuc- hli zarar- lanis- h daraj- a- da,%	1 tak- rorga nisbat an og'ish i, %	Bard- oshli k koef- - fitsi- yenti	1 tak- rorga nisbat an og'ish i, %

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

		%		%				%				%
	Sun'iy infeksiyon sharoitida (Fitotron) (izolyat №4)						Tabiiy infeksiyon sharoitida					
S-6524	70,8		16,7		1,38		66,7		10,4		0,98	
	77,3	109,2	22,7	135,9	1,45	105,4	61,1	91,6	13,0	125,0	1,04	106,1
	71,4	100,8	19,0	113,8	1,33	96,4	36,7	55,0	4,1	39,4	0,55	56,1
Sulton	88,8		33,2		1,58		74,5		10,9		1,07	
	88,0	99,1	36,0	108,4	1,74	110,1	65,4	87,8	7,7	70,6	0,88	82,2
	82,6	93,0	30,4	91,6	1,65	104,4	48,0	64,4	1,9	17,4	0,71	66,4
Buxoro-6	76,0		24,0		1,60		37,0		1,9		0,46	
	82,1	108,2	25,0	104,2	1,54	96,3	37,3	100,8	2,0	105,3	0,45	97,8
	85,2	112,1	22,2	88,8	1,74	108,7	55,5	150	0	5,2	0,66	143,5
Buxoro-102	88,0		32,0		1,84		47,2		1,9		0,60	
	92,3	104,8	26,9	84,1	2,00	108,7	42,2	89,4	4,5	236,8	0,60	0
	85,7	97,4	28,6	89,4	1,81	98,4	49,0	103,8	3,9	205,3	0,76	126,7
Andijan-36	64,0		8,00		1,08		29,1		0		0,32	
	72,7	113,6	9,10	113,8	1,18	109,3	19,6	67,4	0	0	0,20	62,5
	72,0	112,5	8,00	0	1,20	111,1	19,6	67,4	0	0	0,23	71,9

Keltirilgan ma'lumotlarda sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitida tabiiy sharoitiga nisbatan o'simliklarni umumiy va kuchli zararlanish darajasi ancha yuqori bo'lganligi aniqlandi. Buni sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitida zamburug'larni virulent izolyatlardan foydalanish va yaxshi rivojlanishi uchun maqbul havo harorati va tuproq namligini yaratilishi bilan izohlash mumkin. Sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitida o'simliklarni zararlanishi tajriba takrorlarida bir-biriga nisbatan katta farqlanish kuzatilmadi.

Sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitida o'simliklarni umumiy zararlanishi 1-takrorga nisbatan og'ishi 0-,9-13,6 % ni, tabiiy infeksiyon sharoitida esa 0,8 dan 45,0 % gacha, kuchli zararlanish esa 0-35,9 % ni va tabiiy infeksiyon sharoitida esa 0-136,8 % ni tashkil etdi. Sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitida o'simliklarni umumiy zararlanishi bo'yicha 1-takrorga nisbatan eng katta og'ish Buxoro-6 va Andijon-36 navlarida, tabiiy infeksiyon sharoitida esa, S-6524 va Sulton navlarida bo'lganligi aniqlandi.

Sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitida bardoshlik koeffitsiyenti bo'yicha 1-takrorga 1,6-11,1 % ni, tabiiy infeksiyon sharoitida esa 0-43,9 % ni tashkil etdi. Sun'iy (Fitotron) infeksiyon sharoitida 1-takrorga nisbatan eng katta og'ish Andijon-36 (9,3-11,1 %), tabiiy infeksiyon sharoitida esa, S-6524 (6,1-43,9%) navlarida bo'lganligi kuzatildi.

XULOSALAR

Olingan ma'lumotlarning tahlillari asosida shuni xulasa qilish mumkin, sun'iy infeksiyon sharoitida g'o'za o'simliklarini inokulyatsiya qilish orqali navlarini *V.dahliae* zamburug'i bilan

kasallanishini, bir-biriga nisbatan bardoshligini aniqlash va o'simliklar orasida yakka tanlov ishlarini olib borish mumkin.

Sun'iy infeksiyon sharoitda o'simliklarning zararlanish darajasi 1-takrorga nisbatan og'ishi tabiiy sharoitga nisbatan ancha past bo'lganligi aniqlandi. Sun'iy infeksiyon sharoitda tajriba davomida aniq va ishonarli ma'lumotlarni olish mumkinligini xulosa qilish mumkin.

REFERENCES

1. CHaykin V.V., Torop A.A., Kuzmenko S.A., Filatova I.A., Ril'kov A.I., Brailova I.S. Rezultati seleksii ozimoy rji v sentralnochernozjomnom seleksentre - Dostijeniya nauki i texniki APK, №5, 2012. - S.7-10.
2. Makarova M.A., Karacheva G.S. Otsenka perspektivnix sortov i seleksionnix liniy ovsa na ustoychivost k pilnoy golovne v Priamure -Zashita i karantin rasteniy, №2, 2010. - S. 38-39.
3. Ponomareva S.V., Orlov P.V. Otsenka sortov goroxa na ustoychivost k askoxitozu - Zashita i karantin rasteniy № 1, 2013. - S.23-24
4. Ikramov Y., Musayev D., Berdiyev S., Usmanov S. Metodicheskiye ukazaniya po ekspress-temperaturnomu metodu ranney otsenki i otbora xlopchatnika na ustoychivost k vertitsillyoznomu viltu. - Tashkent, Minselxoz UzSSR, 1981.- 4 S.
5. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita. - Kolos, 1979. – 416 S.
6. Usmanov S.A., Xudarganov K.O., Mashrapov X.T. O'simliklar immuniteti, kasalliklarning patogenlarini ixtisosligi va o'zgaruvchanligi, o'simlikning bardoshliligi genetikasi va seleksiya tizimida sun'iy va tabiiy infeksiyon sharoitlarning qo'llanishi. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2022.